

Verwerking van winstbelastingen in de jaarrekening

Enkele kanttekeningen

Prof. H.L. Brink

1 Inleiding

De wet- en regelgeving met betrekking tot de jaarverslaggeving wordt in het algemeen als tamelijk star ervaren. Is eenmaal een bepaalde verwerkingswijze in wet- en regelgeving vastgelegd dan is daar slechts met veel moeite enige beweging in te krijgen. Maar zo af en toe gebeurt er toch iets zoals thans het geval is met de verwerking van winstbelastingen (hierna 'belastingen'). Ook zijn er enige ontwikkelingen in de praktijk van de verslaggeving die los staan van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het hierna volgende hoofdstuk zullen eerst de standpunten worden beschreven waar thans (enige) verandering is gekomen. In het daarop volgende hoofdstuk zullen deze veranderingen worden beschreven waarbij wij ons zullen beperken tot Nederland, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland. In aanvulling daarop zullen de ontwikkelingen in de internationale regelgeving, waarvoor het IASC representatief genoemd kan worden, behandeld worden. Ter afsluiting zal stil gestaan worden bij de vraag wat de achtergrond zou kunnen zijn van de bedoelde veranderingen.

2 Het probleemgebied

Indien wij naar de balans zien kan daarop een aantal posten voorkomen die met (winst)belastingen te maken hebben:

– kortlopende vorderingen of schulden als

gevolg van het feit dat nog niet alle verschuldigde of eventueel terug te vorderen bedragen op balansdatum met de fiscus zijn verrekend. Aan deze post zullen wij geen aandacht verder schenken al was het alleen reeds om het feit dat deze post in de praktijk geen moeilijkheden of discussie oplevert;

– in bepaalde landen wordt de belasting over een ander bedrag geheven (het belastbare bedrag) dan het bedrag winst (voor belastingen) dat in de jaarrekening wordt getoond. Het is gebruikelijk het verschil tussen deze twee bedragen in te delen in

- permanente verschillen: de fiscus schrijft een ander baten en lasten-begrip voor dan de bedrijfseconoom of de jaarrekeningwet- en regelgever. In het kader van de Oort-wetgeving is in ons land een groot aantal kostenposten tot fiscaal niet aftrekbare kosten verklaard. Als voorbeeld kunnen we relatiegeschenken vanaf 50 gulden noemen. Opgemerkt moet worden dat de omvang van deze posten in het algemeen relatief beperkt is.
- tijdelijke verschillen: de fiscus schrijft een andere toerekening van baten en lasten aan perioden voor dan de bedrijfseconoom of de jaarrekeningwet- en regelgever. Het bekende voorbeeld is de in sommige tijden in bepaalde landen fiscaal toegestane vervroegde of extra afschrijvingen.

Prof. H.L. Brink, registeraccountant, is hoogleraar International Accounting en directeur van de post-doctorale Controllersopleiding, beide aan de Rijksuniversiteit Limburg.

De permanente verschillen leiden tot een ander 'belastingtarief' (de verhouding tussen het in de winst- en verliesrekening verantwoorde bedrag belastingen en de winst voor belastingen) dan het wettelijke.

Een dergelijk verschil verdient in de toelichting geanalyseerd te worden. Aan dit aspect wordt aandacht geschonken in paragraaf 3.7.

De tijdelijke verschillen leiden tot een verschil tussen 'verschuldigde' en in de resultatenrekening verantwoorde belasting. Dit verschil dient op de balans verantwoord te worden als 'voorziening voor (latente) belastingen' respectievelijk als 'vordering wegens (latente) belastingen'. Hierbij doen zich een tweetal vragen voor:

- tegen welk tarief dient een dergelijk verschil gewaardeerd te worden, het actuele tarief of het tarief dat geldend was op het moment dat het tijdelijke verschil ontstond? Deze vraag betreft het toepassen van de liability of de deferred methode (zie verder paragraaf 3.2);
- in hoeverre dient de (verwachte) realisatie van deze verschillen een rol te spelen. Dienen alle verschillen (ook die op de 'eeuwigheid') in aanmerking genomen te worden of slechts die verschillen die binnen een bepaalde overzienbare periode tot afwikkeling komen? Deze vraag betreft de comprehensive of de partial application (zie verder paragraaf 3.3).

Herwaarderingen zijn in wezen permanente verschillen waarvoor in beginsel geen latente verplichting zou behoeven te worden opgevoerd. In dat geval wordt echter het (toekomstige) eigen vermogen te hoog voorgesteld. De RJ komt dan ook tot de aanbeveling ook in die situatie een latente verplichting (ten laste van de herwaardering) te vormen. De wet laat de opsteller van de jaarrekening in beginsel vrij (artikel 390, lid 5). Het IASC heeft in het kader van haar vergelijkbaarheidsproject een duidelijk standpunt ingenomen, terwijl er ook enige opmerkingen te maken zijn over wat in dit verband onder 'herwaardering' moet worden verstaan. In paragraaf 3.4 zullen wij daar aandacht aan schenken.

In bepaalde landen bestaat er een nauw verband tussen de fiscale aangifte en de gepubliceerde

jaarrekening. Indien daarbij een keuzemogelijkheid geboden wordt, kiest (uiteraard) de belastingplichtige voor een zo laag en zo laat mogelijke betaling van belastingen. In die situatie bestaan er nauwelijks permanente en zeker geen tijdelijke verschillen. Een latente belastingpositie wordt in die situatie niet aangetroffen. De jaarrekening richt zich vooral op de fiscus als gebruiker met het gevolg dat de vraag opkomt of een dergelijke jaarrekening nog wel een zodanig inzicht geeft aan andere gebruikers dat een verantwoord (bedrijfseconomisch) oordeel kan worden gevormd (zie verder paragraaf 3.5).

In veel landen bestaat de mogelijkheid een fiscaal verlies in een bepaald jaar met fiscale winsten in één of meer voorgaande jaren ('carry back') of in één of meer komende jaren ('carry forward') te verrekenen. Bij carry forward is de vraag hoe voorzichtig men moet zijn bij het opvoeren van een dergelijke voorwaardelijke vordering (zie verder paragraaf 3.6).

Het moge duidelijk zijn dat de balans en de winsten verliesrekening niet het instrument zijn om alle relevante aspecten van een gecompliceerde post als (latente) belastingen in één bedrag (bij voorkeur worden immers vorderingen en schulden gesaldeerd) weer te geven. Wet- en regelgeving schrijven dan ook in het algemeen voor dat aanvullende informatie in de toelichting moet worden opgenomen (zie verder paragraaf 3.7).

3 Recente ontwikkelingen

3.1 De ontwikkelingen in de regelgeving in de USA

De recente ontwikkelingen in de regelgeving rond belastingen in de USA zijn een duidelijke illustratie van het regelgevingsproces dat in dit land het karakter heeft van een publiek gebeuren. Een publiek gebeuren in die zin dat net zo lang wordt doorgegaan met het aftasten van de 'markt voor regelgeving' tot er een breed maatschappelijk draagvlak is verkregen. Maar dan dient iedereen zich er ook aan te houden. Het navolgende wordt

vermeld als achtergrond bij de geschetste ontwikkelingen.

Opinion 11 werd uitgegeven in 1967 (Brink, 1972) maar ontmoette veel klachten uit de praktijk. De standaard was gecompliceerd en de uitkomsten waren niet erg begrijpelijk. In 1982 kwam daarom een Research Report 'Accounting for income taxes: a review of alternatives' uit. Voor een belangrijk deel was dat een literatuuronderzoek. Zoals gebruikelijk volgde een Discussion Memorandum (augustus 1983), er kwamen meer dan 400 commentaren binnen en er werd een openbare hearing gehouden die drie dagen duurde. In september 1986 werd de Exposure Draft gepubliceerd. Wederom werden meer dan 400 commentaren ontvangen, ook was er weer een driedaagse hearing. In december 1987 verscheen een definitief statement (FAS No. 96). De Board ontving echter een zodanig aantal verzoeken om ontheffing en om veranderingen dat FAS 96 buiten werking werd gesteld (vrijwillige toepassing was toegestaan). In juni 1991 kwam er een nieuwe exposure draft die van een eenvoudiger opzet uitging (er werden nu 'slechts' 250 commentaren ontvangen), een driedaagse hearing volgde. In februari 1992 verscheen FAS 109, of hiermede het laatste woord is gesproken zou men na deze voorgeschiedenis toch wel gaan betwijfelen.

In de navolgende paragrafen wordt de 'tussenstap' van FAS 96 slechts genoemd indien deze afwijkt van hetgeen in FAS 109 is voorgeschreven.

3.2 De waardering van (latente) vorderingen en verplichtingen uit hoofde van tijdelijke verschillen

Het was in de USA voorgeschreven (APB 11 Accounting for income tax) om de deferred method te gebruiken. Anders gezegd: de verschillen betroffen *belastingbedragen* die uitgesteld (deferred) werden. Aanpassing aan latere tariefswijzigingen waren hierbij uiteraard niet opportuun. Internationaal gezien nam de USA een uitzonderingspositie in, in andere landen werd naar de veroorzakende post (het verschil

tussen fiscaal belastbaar bedrag en het bedrijfs-economische resultaat) gekeken. Dit verschil werd telkenjare op basis van het dan geldende belastingtarief gewaardeerd. Eventuele verschillen werden in Nederland bij voorkeur als mutaties beschouwd die rechtstreeks in het eigen vermogen zouden kunnen worden verwerkt.

Met Statement 109 Accounting for Income Taxes is de deferred method ten grave gedragen. Ingaande 1993 dient de liability method te worden toegepast. Dit opende de mogelijkheid voor het IASC om de deferral method uit haar statements te bannen (E33 Accounting for Taxes on Income, paragraaf 39). We kunnen constateren dat de harmonisatie op dit punt voltooid is.

3.3 De horizon die in acht genomen moet worden bij de opvoering van (latente) vorderingen en verplichtingen uit hoofde van tijdelijke verschillen

Het is in het Verenigd Koninkrijk toegestaan om slechts die verschillen in aanmerking te nemen die binnen een bepaalde periode daadwerkelijk tot afwikkeling komen. Veelal wordt daarbij een horizon van drie jaar in acht genomen. Internationaal neemt het Verenigd Koninkrijk hiermede een uitzonderingspositie in. Gegeven de aanzienlijke consequenties voor zowel resultaat als eigen vermogen mag niet verwacht worden dat hierin binnen afzienbare tijd verandering zal komen. Het IASC heeft in ED 33 rekening gehouden met deze situatie en heeft de partial application tot 'allowed alternative' verklaard (paragraaf 41). Overigens moet er op gewezen worden dat het waarden op basis van contante waarde, hetgeen de RJ maatschappelijk aanvaardbaar acht, een zelfde effect heeft als de partial application. Geconstateerd moet worden dat de harmonisatie nog niet is voltooid.

3.4 Latente belastingverplichtingen uit hoofde van herwaardering

Het IASC heeft in haar Exposure Draft 33 Accounting for Taxes on Income haar voorkeur uitgesproken dat in het geval van herwaardering van activa een latente belastingverplichting wordt gevormd ten laste van de herwaardering. Als

alternatief is toegestaan deze latentie alleen te vormen in het geval dat het waarschijnlijk is dat het betreffende activum zal worden verkocht. Hierbij wordt opgemerkt dat deze procedure niet kan slaan op de situatie dat sprake is van fiscale herwaarderingen. Verder kan een vraagteken worden geplaatst bij de voorwaarde dat het waarschijnlijk moet zijn dat het betreffende activum wordt verkocht (de alternatieve procedure). Het is niet duidelijk waarom dit beperkt is tot genoemde wijze van realisatie. Overigens is in de recente IASC vergadering in Tokyo afgesproken dat een nieuwe exposure draft over belastingen zal worden opgesteld.

Zoals bekend behoort de actuele waarde wereldwijd tot de nauwelijks toegepaste grondslagen, zelfs in Nederland gaat het tot de zeldzame uitzonderingen behoren. Het is dan ook niet aan te nemen dat het IASC in haar exposure draft bij de belastingverplichting uit hoofde van herwaardering in de eerste plaats aan de herwaardering uit hoofde van toepassing van actuele waarde heeft gedacht. De hier bedoelde herwaardering heeft kennelijk een bredere betekenis. Zoals reeds opgemerkt kan het ook niet slaan op fiscale herwaarderingen. Naar mijn mening heeft het IASC vooral het oog gehad op herwaardering naar 'fair value' bij het consolideren van groepsmaatschappijen.

In dit verband zijn de jaarverslagen over 1991 van de drie grote Nederlandse uitgeverijmaatschappijen (Elsevier, VNU, Wolters Kluwer) interessant. Het blijkt dat Wolters Kluwer een latente belastingverplichting inzake geactiveerde uitgaverechten heeft opgevoerd. Elsevier en VNU hebben dit niet gedaan. Het is niet vermeld dat het gedaan is en uit de verhouding tussen geactiveerde rechten en de opgevoerde totale belastingverplichting mag geconcludeerd worden dat het niet, althans niet voor een wezenlijk bedrag is gedaan.

Naar mijn mening heeft Wolters Kluwer terecht een latentie uit hoofde van (geherwaardeerde) uitgaverechten opgevoerd. Zoals bekend hebben de uitgaverechten bij deze uitgeverijmaatschap-

pijen betrekking op uitgaverechten bij gekochte deelnemingen. Binnen deze deelnemingen zijn in het algemeen geen (eigen) kosten van uitgaverechten geactiveerd. Bij de consolidatie worden deze rechten echter wel geactiveerd en wel voor de 'fair value' (meestal de contante waarde van de verwachte netto cashflows uit deze rechten). In algemene zin is hier sprake van herwaardering waarvoor bij voorkeur (zowel IASC als RJ) een latente belastingverplichting moet worden gevormd.

Uiteraard heeft deze handelwijze praktische gevolgen: de netto vermogenswaarde is lager en de goodwill dientengevolge hoger. De enige mogelijke verklaring dat geen latentie zou moeten worden gevormd is dat uitgegaan is van de netto cashflows *na* belastingen. In dat geval worden de uitgaverechten zogenaamd 'net of tax' gewaardeerd, hetgeen een niet acceptabele waardering is.

In Nederland is de problematiek van het al dan niet vormen van een latente belastingverplichting uit hoofde van herwaardering beperkt gebleven tot herwaardering uit hoofde van toepassing van actuele waarde. Het toepassingsgebied blijkt echter veel groter te zijn en omvat *alle* ondernemingen die in het kader van de bepaling van de netto vermogenswaarde, respectievelijk in het kader van de consolidatie, activa van deelnemingen op fair value (her)waarderen, dat wil zeggen op een hoger bedrag dan de fiscale waarde. Hier lijkt mij nog een leuke problematiek voor de RJ op tafel te liggen.

3.5 Het ontbreken van latente belastingposities als gevolg van het samenvallen van, respectievelijk het nauwe verband tussen fiscale aangifte en gepubliceerde jaarrekening

In de meeste lidstaten (Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken zijn uitzonderingen; van der Tas 1992) bestaat dit samenvallen, respectievelijk dit nauwe verband. In Nederland wordt vooral Duitsland nogal eens als afschrikwekkend voorbeeld ten tonele gevoerd. Naar mijn mening niet terecht. Indien het voor de geoefende gebruiker van jaarrekeningen zonder

al te veel moeite mogelijk is de jaarrekening van fiscale smetten te zuiveren dient aan het bedoelde samenvallen, respectievelijk nauwe verband minder zwaar getild te worden. Deze mogelijkheid bestaat voor een belangrijk deel van de jaarverslagen van Duitse ondernemingen. In de eerste plaats dient in de toelichting vermeld te worden in hoeverre bij de waardering van de verschillende balansposten met (afwijkende) fiscale voorschriften rekening is gehouden. Een bepaling die in de 4e EEG-richtlijn was opgenomen en derhalve ook waar van toepassing in de nationale wetgeving terug te vinden is. Het betreft in hoofdzaak (fiscale) extra-afschrijvingen op activa en voorzieningen die slechts worden opgevoerd om fiscale redenen. De Duitse wetgeving staat echter ook toe deze 'fiscale vervuiling' in een afzonderlijke post op te nemen onder de benaming 'Sonderposten mit Rücklageanteil'. De geofende gebruiker kan deze post 'overboeken' naar 'latente winstbelastingverplichtingen' (belastingtarief maal het bedrag van de 'Sonderposten'), respectievelijk het eigen vermogen (voor het resterende bedrag). Voor verdere informatie verwijzen wij naar 'Konzernabschlüsse '89' waarbij er op wordt gewezen dat enigszins verwarrend (voor de Nederlandse lezer) gesproken wordt van 'Steuerefreie Rücklagen', er moet wel een latentie over worden opgevoerd. In de geconsolideerde jaarrekening wordt in een niet onbelangrijk aantal gevallen bedoelde post al op de juiste wijze verwerkt ('wurde ... im Konzernanhang darauf hingewiesen, daß Sonderposten aus dem Jahresabschlüssen der einbezogenen Unternehmen nicht in den Konzernabschluß *übernommen*, sondern in die *Gewinnrücklagen* und die *latenten Steuern* ungliedert worden sind').

Een vergelijkbare ontwikkeling kan in België worden waargenomen. In de vennootschappelijke balans mogen geen latente belastingverplichtingen worden opgenomen met sinds kort een uitzondering voor latenties inzake (a) de naar latere boekjaren uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies die van overheidswege werden verkregen voor investeringen in vaste activa en (b) de naar latere boekjaren uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële en mate-

riële vaste activa en op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector ingeval de belasting op deze meerwaarde is uitgesteld. Verder blijft het in België verplicht om in de toelichting bij de jaarrekening de actieve en passieve latente belastingen te vermelden in de mate waarin deze informatie belangrijk is om een inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de onderneming. In de praktijk blijkt deze informatie onder de maat te blijven. In de geconsolideerde balans moet niet alleen rekening gehouden worden met de uitgestelde belastingen die in de vennootschappelijke balans zijn opgenomen (zie hiervoor) maar ook met de latente belastingen die hun oorzaak vinden in andere fiscale regelingen; althans voor zover mag worden aangenomen dat daaruit voor één van de geconsolideerde ondernemingen in de nabije toekomst inderdaad kosten zullen voortvloeien, een 'partial application' derhalve (Balans, 1992).

Verder moet in dit verband op het rapport dat de Commissie Ruding in het kader van de harmonisatie van de heffing van belasting naar de winst aan de Europese Commissie uitbracht worden gewezen. In dit rapport wordt onder andere bepleit dat de verschillen tussen de voorschriften voor de fiscale aangifte en de regels voor de gepubliceerde jaarrekening worden verkleind. Het is niet geheel duidelijk wat de commissie met dit voorstel heeft beoogd. Er kan nauwelijks een pleidooi voor het meer algemeen invoeren van het Maßgeblichkeits-prinzip in worden gezien, eerder zal het een aansluiting zoeken zijn bij een onderwerp (de jaarrekening) waarop de harmonisatie binnen de Europese Gemeenschap reeds ver is gevorderd (zie verder Van der Tas, 1992).

3.6 Vorderingen op grond van fiscale verliescompensatiemogelijkheden

In het algemeen wordt niet zo zwaar getild aan het opvoeren van (latente) winstbelastingvorderingen voor zover ze zijn ontstaan uit 'tijdelijke' verschillen. Ter verklaring daarvan wordt opgemerkt dat

- een dergelijke vordering ontstaat omdat de fiscale winst tijdelijk *hoger* is dan de gepubli-

- ceerde, een situatie die niet zo veel voorkomt;
- de mogelijkheid een dergelijke vordering op te voeren altijd aanwezig wordt geacht indien er voldoende verplichtingen uit hoofde van tijdelijke verschillen tegenover staan.

Bij vorderingen uit hoofde van verliescompensatie ligt dit anders omdat voorwaarde voor de opvoering het bestaan van toekomstige fiscale winsten is. Tot nu toe werd als voorwaarde voor het kunnen opvoeren de eis gesteld dat er geen gereede twijfel mocht zijn aan deze toekomstige winsten. In APB Opinion 11 werd dit nog verder uitgewerkt:

- het verlies (waarvoor compensatie werd gevraagd) moest incidenteel zijn en
- de eenheid waarop het verlies betrekking had moest in het verleden altijd (fiscaal) winstgevend zijn geweest.

FAS 96 bracht hierin nauwelijks verandering, de grote stap voorwaarts bracht FAS 109: niet alleen het verleden speelde een rol bij de vraag of activering mogelijk was, ook toekomstige gebeurtenissen mochten in aanmerking genomen worden. FAS 109 verplicht om de gevolgen van tijdelijke verschillen en 'carry-forwards' altijd op de balans op te voeren. Slechts indien het 'more likely than not' is dat de vorderingen niet zullen worden gerealiseerd, dienen ze navenant te worden afgewaardeerd.

In de USA mag bij het inschatten van de waarschijnlijkheid nu dus rekening gehouden worden met 'tax planning strategies'. Dit betekent dat als er mogelijkheden zijn om door gerichte beleidsmaatregelen latente vorderingen die dreigen niet gerealiseerd te kunnen worden te 'reanimeren', deze vorderingen opgevoerd mogen worden. Werd in FAS 96 nog gesteld dat dit alleen mocht als er geen belangrijke kosten mee gemoeid waren, in FAS 109 is ook deze beperking vervallen.

De omslag bij de RJ kan minder uitgebreid beschreven worden, de informatie daaromtrent ontbreekt. De RJ heeft de activering in haar Ontwerprichtlijn 1992 als volgt geclausuleerd (alinea 512):

Een actieve latentie dient te worden gewaardeerd (bedoeld zal zijn geactiveerd) indien in redelijkheid mag worden aangenomen dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden.

De opmerkzame lezer zal een verschil in de toonzetting van de FASB-uitspraak (activeren tenzij) en die van de RJ (activeren indien) bespeuren. Of dit tot verschillen in de praktijk zal leiden waag ik te betwijfelen. Belangrijker is dat in beide gevallen met toekomstige beleidsmaatregelen rekening mag worden gehouden. Ook hier een verschil in toonzetting: het is toegestaan (FASB) tegenover het is niet verboden (RJ).

In de praktijk blijken de tax planning strategies bijzonder goed werkzaam te zijn vooral indien sprake is van een multinationale onderneming. Zou als voorbeeld een multinational niet in staat zijn bepaalde carry forwards in Nederland binnen de gestelde termijn te realiseren dan zou deze multinational bepaalde goederen uit Nederland binnen het concernverband naar bijvoorbeeld Duitsland kunnen verzenden. Hiermede wordt in Nederland fiscale winst gecreëerd die dan voor compensatie beschikbaar is. Een andere mogelijkheid is om af te zien van bepaalde belastingfaciliteiten zoals het niet in de voorraad opnemen van bepaalde vaste kosten (het 'vaste kostenarrest'). Behalve voor ondernemingen die wereldwijd en structureel verliesgevend zijn geeft dit in het algemeen voldoende ruimte om gemotiveerd latente belastingvorderingen op te voeren.

De latente winstbelastingvorderingen uit hoofde van verliescompensatie zijn door ons in een aparte paragraaf behandeld tegen de achtergrond dat ook in die landen waar fiscale aangifte en jaarrekening samenvallen dan wel sterk samenhangen (en derhalve geen posities uit tijdelijke verschillen zullen voorkomen) toch wel latente belastingvorderingen uit hoofde van verliescompensatie kunnen voorkomen.

3.7 De in de toelichting op te nemen informatie

Indien wij ons tot de hoofdzaken beperken dan

zou in de toelichting de volgende informatie opgenomen moeten/kunnen worden:

- a beschrijving van de grondslagen op grond waarvan belastingen in balans en winst- en verliesrekening worden verwerkt;
- b een kwantitatieve analyse van de verschillen tussen het effectieve belastingpercentage (de belasting uitgedrukt in % van het resultaat voor belastingen) en het wettelijke tarief;
- c een kwantitatieve analyse van de verschillen tussen de in de winst- en verliesrekening verantwoorde belasting en de over dezelfde periode verschuldigde belasting;
- d een specificatie van de latente belastingvorderingen en verplichtingen. Hierbij is bij de vorderingen het onderscheid uit hoofde van tijdelijke verschillen en uit hoofde van verliescompensatie van belang. Bij de verplichtingen ligt het onderscheid tussen uit hoofde van tijdelijke verschillen en uit hoofde van herwaardering;
- e een opgave van de niet in de balans opgevoerde latente vorderingen en verplichtingen met opgave van de reden van het niet opvoeren.

Om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de Nederlandse jaarrekeningen op dit punt is kennis genomen van de jaarverslagen van 25 grote Nederlandse ondernemingen over 1991. Het volgende is ons hierbij opgevallen.

a vermelding van de grondslagen

Alle 25 onderzochte ondernemingen hebben de grondslagen vermeld, zij het dat dit zowel in de diepte als in de breedte sterk varieerde. Ter illustratie de volgende citaten.

Heineken

De voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt berekend over de verschillen in waardering tussen de balans en de fiscale vermogensopstelling, voor zover deze verschillen in de belastingheffing zullen worden betrokken. Berekening vindt plaats tegen de nominale tarieven van de belastingen op de winst in de onderscheiden landen en van de

ten laste van de groep komende belastingen op winstuitkeringen.

Stork

Deze post omvat de direct en latent verschuldigde belastingen.

- b kwantitatieve analyse van het verschil tussen het effectieve en het (gemiddelde) wettelijke tarief*

Deze analyse ontbrak bij alle onderzochte jaarverslagen. Dat een dergelijke analyse zeer wel mogelijk is en waardevolle informatie oplevert bleek uit een eerder door ons uitgevoerd onderzoek waarnaar wij korthedshalve verwijzen (Brink; 1989).

- c analyse van het verschil tussen de in de winst- en verliesrekening verantwoorde belasting en de werkelijk verschuldigde belasting*

Vermelding van het in enig jaar verschuldigde bedrag kwam bij een 4-tal ondernemingen voor (Shell, Philips, Polygram en Fokker, bij de laatstgenoemde uitsluitend voor het Nederlandse deel). Ook hier een voorbeeld.

Polygram

Overzicht van de belastingposities

STAND per 1 januari 1991 (192)

Mutaties:

belasting op de winst (238)

betaalde belasting 155

nieuwe consolidaties 59

overboeking naar het eigen vermogen -

overige mutaties (inclusief

omrekeningsverschillen) 41

STAND per 31 december 1991 (175)

- d een specificatie van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen*

Opgemerkt moet worden dat een dergelijke specificatie slechts zinvol is indien naast posities uit hoofde van tijdelijke verschillen ook verplichtingen uit hoofde van herwaarderingen en/of vorderingen uit hoofde van verliescompensatie bestaan. Daarom hier slechts een illustratie.

Philips

Voorts zijn in de balans de latente winstbelastingposities, welke per fiscale eenheid worden vastgesteld, opgenomen onder Voorzieningen en onder Vorderingen als overlopende activa. De ontwikkeling in deze latente winstbelastingposities is als volgt:

	1991	1990
<i>passieve belastinglatenties</i>	– 847	– 689
<i>actieve belastinglatenties</i>	493	445
	—	—
	– 354	– 244
<i>hierin begrepen</i>		
<i>uit hoofde van herwaardering</i>	– 610	– 665
<i>uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie</i>	69	62

e een opgave van de niet in de balans opgevoerde latente vorderingen en/of verplichtingen

Ook hier moeten we volstaan met een illustratie omdat een dergelijke specificatie alleen maar actueel is als er dergelijke niet opgevoerde vorderingen en verplichtingen zijn.

Nedlloyd

Naast de latente belastingaanspraken heeft Koninklijke Nedlloyd Groep N.V. ultimo 1991 in Nederland nog voor ruim f 700 mln. (ultimo 1990: ruim f 750 mln.) te compenseren fiscale verliezen en in het buitenland voor bijna f 500 mln. (ondere andere in Duitsland, de USA en België). Ook de belastingaanspraken hierover zijn op nihil gewaardeerd.

4 Mogelijke achtergronden van de beschreven ontwikkelingen

Deze achtergronden kunnen in een viertal groepen worden onderverdeeld:

- a de invloed van het conceptuele denken;
- b voortschrijdende harmonisatie;
- c (negatieve) ontwikkelingen in de rentabiliteitspositie van de verslaggevende ondernemingen;

d samenhang met nieuwe wet- en regelgeving inzake andere jaarrekeningonderwerpen.

Voor zover de ontwikkelingen in de verwerking van belasting in de jaarrekening een direct gevolg zijn van gewijzigde wet- en regelgeving zou men mogen verwachten dat de wet- en regelgever een motivering van deze wijzigingen zou hebben gegeven. Voor zover dit de Amerikaanse regelgeving betreft is dit inderdaad het geval: elke standaard van de FASB heeft de volgende twee standaard hoofdstukken 'Basis for conclusions' en 'Background information'. Bovendien zijn de leden die tegen een standaard of delen daarvan gestemd hebben verplicht in de standaard aan te geven waarom zij hun stem aan de standaard onthouden hebben. Veelal is dat deel het meest interessante voor de kritische onderzoeker. De standaarden van het IASC geven op dit punt minder houvast. De standaarden, respectievelijk exposure drafts die in het kader van het vergelijkbaarheidsproject (ED 32) zijn verschenen bevatten meestal geen andere motivering dan een beroep op de vergelijkbaarheid. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft slechts uitspraken, het waarom blijft geheel in het duister. Kennelijk is de RJ zich nog steeds niet bewust dat een gebrek aan (officieel) gezag in hoge mate gecompenseerd kan worden door te overtuigen. Wat dit betreft zou de RJ een voorbeeld aan de FASB kunnen nemen. Na het voorgaande zal het de lezer duidelijk zijn dat het aangeven van achtergronden bij de beschreven ontwikkelingen voor een belangrijk deel moet bestaan uit gissingen en subjectieve interpretaties.

a het conceptuele denken

De FASB heeft sinds enige jaren een conceptueel framework, ook het IASC heeft er recent één gepubliceerd. Met name bij de FASB blijkt nu dat een dergelijk conceptueel denken zichtbaar wordt in de uitgegeven standaarden. Bij de FASB is in dit kader de balans centraal gesteld ('asset and liability approach') waaruit direct de toepassing van de liability method voortvloeit. Verder zijn activa en passiva gelijk (maar in spiegelbeeld natuurlijk) gedefinieerd waaruit volgt dat er geen

andere voorwaarden gesteld kunnen worden aan het mogen opvoeren van een activum dan aan het moeten opvoeren van een passivum. De veruiming van de mogelijkheid om latente belastingvorderingen op te voeren is hiervan het directe gevolg. Een dergelijk evenwichtige behandeling van vorderingen en verplichtingen is binnen de Europese wet- en regelgeving niet mogelijk. De Nederlandse wetgeving beperkt in artikel 384 lid 2 een dergelijke handelwijze.

b voortschrijdende harmonisatie

De ontwikkelingen in Duitsland en België (de landen die wij als voorbeeld namen voor de lidstaten die in meerdere of mindere mate fiscale aangifte en gepubliceerde jaarrekening aan elkaar gelijk stellen), zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op de tendens om toch verder te harmoniseren. Dat deze harmonisatie voornamelijk betrekking heeft op de geconsolideerde jaarrekening is eveneens verklaarbaar. De samenhang met de fiscale samenhang heeft betrekking op de vennootschappelijke jaarrekening (eigenlijk op een geconsolideerde jaarrekening die slechts de fiscale eenheid omvat), ook de andere belemmerende factor voor de harmonisatie namelijk de crediteurenbescherming (in Nederland aangeduid als kapitaalbescherming) heeft slechts betrekking op de vennootschappelijke jaarrekening. Hierdoor is de geconsolideerde jaarrekening beschikbaar voor harmonisatie.

c negatieve ontwikkeling in de rentabiliteitspositie van de verslaggevende ondernemingen

Er mag van worden uitgegaan dat het verslechterende rentabiliteitsbeeld van een groot aantal ondernemingen zich ook vertaalt naar dalende fiscale winsten, respectievelijk fiscale verliezen. Verliescompensatie wordt daardoor een acuut probleem. Het is begrijpelijk dat ondernemingen, met de verwachting dat het in de toekomst (fiscaal) beter zal gaan, gaan lobbyen om in wet- en regelgeving de mogelijkheden om latente belastingvorderingen (uit hoofde van verliescompensatie) verruimd te krijgen. Meer dan een vermoeden is dit niet, het lobbyen onttrekt zich in het algemeen aan de waarneming van de onderzoeker,

tenzij deze zich in het openbaar afspeelt zoals in de USA (zie paragraaf 3.1).

d samenhang met nieuwe wet- en regelgeving over andere jaarrekeningonderwerpen

In hun schema van de accountingsystemen per land karakteriseren Nobes en Parker de USA als 'pragmatisch', rekening houdend met de omstandigheden. In dit kader moeten FAS 109 inzake de belastingen en FAS 106 Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions tot op zekere hoogte als samenhangend gezien worden. FAS 106 heeft er toe geleid dat het bedrijfsleven grote verliezen moest nemen. General Motors is hiervan een typisch voorbeeld. FAS 109 heeft deze pijn enigszins verzacht, door deze standaard kan immers het verlies als gevolg van toepassing van FAS 106 op grond van FAS 109 na aftrek van belasting worden opgevoerd. Welke ondernemingen van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt kunnen wij helaas op dit moment niet onderzoeken omdat de Amerikaanse verslagen ons nog niet ter beschikking staan.

Literatuur

Inzake de ontwikkelingen in de USA

- FAS 109 *Accounting for Income Taxes*.
- FAS 106 *Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other than Pensions*.
- APB Opinion 11 *Accounting for Income Tax*.
- H.L. Brink, APB Opinion 11: De verantwoording van belasting naar de winst; *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde*, juni 1972.
- W.J. Read and R.A.J. Bartsch, Accounting for deferred taxes under FASB 109, *Journal of Accountancy*, december 1992.

Inzake de ontwikkelingen bij het IASC

- IASC, Exposure draft 33, *Accounting for Taxes on Income*.
- IASC Update March 1993.

Inzake de ontwikkelingen binnen de Europese Gemeenschap

- L.G. van der Tas, European Accounting Harmonization: Achievements, Prospects and Tax Implications, *EC Tax Review*, 1992/3.
- Commission of the European Communities, *Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation* (Ruding Committee), Luxembourg, 1992.

D.A. Albregtse, De harmonisatie van de winstbelastingen in de EG.; *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, November 1991.

Inzake de ontwikkelingen in Nederland

Raad voor de Jaarverslaggeving, *Richtlijnen voor de jaarverslaggeving*, Hoofdstuk 2.53, paragraaf 5 Voorziening voor latente belastingen; Kluwer 1992.

Elseviers Belasting Almanak 1993.

Jaarverslag 1991 Elsevier.

Jaarverslag 1991 VNU.

Jaarverslag 1991 Wolters Kluwer.

Inzake de ontwikkelingen in Duitsland

Treuarbeit, *Konzernabschlüsse '89*, IDW Verlag GmbH, Düsseldorf 1991.

Inzake de ontwikkelingen in België

Balans, nieuwsbrief voor accountancy en financieel management, Antwerpen, 8 februari 1992.

Algemeen

H.L. Brink, Actuele en internationale ontwikkelingen in de wet- en regelgeving in het bijzonder die met betrekking tot het verwerken van belastingen in de jaarrekening; *de Naamlooze Vennootschap*, november 1989.